

UDK 622.245

TABIY XOMASHYOLAR ASOSIDA H-PERMUTIT OLISH VA
SEOLIT BILAN FARQLANISHI

Sh.I.Berdiyev

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti,

F.I.Erkabayev

e-mail: sherzod_0204@mail.ru, lions2602@gmail.com

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti e.i.x., t.f.d.,

e-mail: erkabaevf@rambler.ru

Annotasiya. Ushbu izlanishda mahalliy xomashyolar asosida H-permutit olib adsorbentlar olish ustida ilmiy izlanishlar olib borilgan. Texnik tuvlarni tozalash jarayonida vodorod-permutit qo‘llanilganda suvning minerallanish darajasi sezilarli kamayadi va qattqlik darajasi pasayadi. Sanoatda keng miqyosda foydalanib kelinayotgan Seolitning A markasi bilan farqlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: permutit, seolit, zeolite, sorbsiya, natriy permutit, kaolin, gilmoya, kremniy oksidi, adsorbent, qattqlik darajasi, granula, vodorod permutit.

1925 yildan beri A.Z. Lambin ohakning turli dozalarini qllashda ustunli sorbentning chernozem va podzolga nisbatan xossalarini, tuproqdagi ozuqa moddalarining dinamikasini o‘rgangan. Laboratoriyada D.N.Pryanishnikov Moskvada sorbentlarni ishlab chiqishni davom ettirdi, atrof-muhitning reaksiyasiga qarab tuproq, permutit va kimyoviy kislotaning singdirish qobiliyati bo‘yicha tadqiqotlar olib bordi. U nafaqat turli tuproqlar, balki permutit va gumin kislotasi ham pH ortishi bilan yutilish qobiliyatini oshirishini aniqladi. Sorbentalar va ularni kimyoviy rekultivatsiya qilish usullarini o‘rganish S.M. Antonov (1927), N.P. Oshchepkov va N.I. Belkin (1928) bir vaqtning o‘zida Omskda E.V boshchiligida. Bobko. Omskga qaytgandan so‘ng A.Z. Lambin torf, go‘ng, ko‘mir, qora tuproq, gips, ohak, sulfat kislota va boshqa moddalar yordamida ustunli sorbentsni etishtirish bo‘yicha tajribalarni davom ettirdi. 1935-1938

yillarda Professor A.Z. Lambin va yordamchi T.F. Lambin tuproqni vodorod ionlari bilan to'yintirish orqali sorbentlarning salbiy xususiyatlarini yo'q qilish mumkinligini aniqladi. Natriyni olib tashlash, so'ngra vodorod ionini kaltsiy va magniy karbonatlari bilan almashtirish. Ishlab chiqarishda go'ng, gips, ustunlar bilan shudgorlash va shirin beda ekish ishlatilgan. Bu Sibirda kimyoviy va agrotexnik melioratsiya yordamida sorbent tuproqlarini yaxshilash bo'yicha birinchi ishdir (1).

Montmorillonit guruhi minerallarining yana bir muhim xususiyati ularning peolitlar va permutitlar kabi kation almashish qobiliyatidir. 100 g moddada ular 60-100 mg/ekv. zarralar yuzasida va qatlamli paketlar orasidagi bo'shliqlarda joylashgan kationlarni, asosan kaltsiy, kaliy yoki natriyni almashtirib, ularning manfiy zaryadlarini muvozanatlashtiradi (2).

Natriy kation almashinadigan agregatlardagi suv tabiiy natriy minerali (kation almashinadigan smola) qatlami orqali filtrlash orqali yumshatiladi. Suv tarkibidagi kaltsiy yoki magniy tuzlari ko'rsatilgan mineral bilan almashinuv reaksiyalariga kirishadi, undagi natriyni almashtiradi va shu bilan suvni yumshatadi. Tozalangan suvda kaltsiy va magniy tuzlari o'rniga ekvivalent miqdorda oson eriydigan natriy tuzlari hosil bo'ladi. Natriy kationlanishida suvning ishqoriyligi o'zgarmaydi. Odatda, tabiiy minerallardan glaukonit yoki sulfonatlangan ko'mirlardan tashqari, kation almashinuvchilari sifatida soda, kvarts va kaolinni eritish natijasida olingan sun'iy kationlar, permutit deb ataladi (3).

Struktura va morfologik xususiyatlariga ko'ra, seolit quyidagi mineral guruhlariga ajratiladi: natrolit guruhi-mezolit, skoletsit, tomsonit, gonnardit, edingtonit, mauntinit, rodzit va boshqa; geylandit guruhi-stilbit, epistilbit, dikiardit, bryusterit, ferryerit, klinoptilolit va boshqa seolit tabiatda sof holda uchraydi hamda sun'iy yo'l bilan ham olinadi. Tabiiy seolit 40 dan ziyod mineral turidan iborat bo'lib, ulardan asosiylari, analtsim, lomontit, fil-lipsit, natrolit, mordenit, geylandit, klinoptilolit, shabazit, erionit, fojazitlardir. Sof seolit oq, ba'zan rangsiz va shaffof, qizg'ish, jigarrang va yashil tuslilari mavjud. Qattiqligi 3-5, zichligi 2-2,3 g/sm³. Seolit asosan, effuziv tog' jinslari orasidagi bo'shliqlarda va gidrotermal jarayonning oxirgi

bosqichlarida paydo bo'radi (1-jadval). Cho'kindi tog' jinslari orasida autigen ko'p uchraydi. Seolit neft uglevodorodlarini ajratish va tozalashda, katalizator sifatida hamda gazni tozalash, quritish va gazlarni (shu jumladan, havoni) ajratishda, freonlarni quritishda, radioaktiv elementlarni chiqarib olishda, kuchli vakuumlarni hosil qilishda ishlatiladi. Seolit konlari Rossiya Federatsiyasi (Voronej), Armaniston va Gruziyada mavjud.

SiO	Al ₂	Fe	Ti	Ca	Mg	K ₂	LO
2	O ₃	O ₃	O ₂	O	O	O	I
62.	13.4	1.3	0.1	2.	2.3	2.7	12.
87	6	5	1	71	8	8	80

1-jadval. Seolitning kimyoviy tarkibi (%)

Suyuq yoki gaz holidagi moddalar adsorbtsiyasi xuddi shu Adsorbentlar sirtida sodir bo'radi. Tabiiy adsorbentlarga opoka (govaqtosh), gilmoya va boshqalar kiradi. Sun'iy adsorbentlar uglevodorodlarni termik parchalash yoki tutatish (kurum olish), o'ta qizdirilgan suv bug'i bilan kremniy-organik moddalarni gidrolizlash (aerosillar), dag'al dispers sistemalarni kimyoviy jihatdan faollash yoki modifikatsiyalash (faol ko'mir, faollantirilgan gil) va boshqa yo'llar bilan olinadi. Adsorbentlarning adsorbtsion xususiyati qattiq jismning tabiatiga, sirt tuzilishiga, kattaligiga, g'ovaklarining tuzilishiga bog'liq. Ular, asosan, g'ovaksiz, yirik g'ovakli, mayda g'ovakli va aralash g'ovakli turlarga bo'linadi. Adsorbentlar protivogazlarda ishlatiladi, gaz va suyuqliklarni tozalash va quritishda, polimerlarning to'ldirgichlari sifatida va boshqa maqsadlarda keng qo'llaniladi.

Ba'zi keng tarqalgan mineral seolitlar analzim, shabazit, klinoptilolit, heulandit, natrolit, filpsit va stilbite. Zeolit mineral formulasiga misol: $\text{Na}_2\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{10} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, uchun formula natrolit. Ushbu kation almashinadigan seolitlar har xil kislotalikka ega va bir nechta kislota katalizini kataliz qiladi (4).

Tabiiy seolitlar qayerda hosil bo'radi vulkanik toshlar va kul qatlamlari bilan reaksiyaga kirishadi gidroksidi er osti suvlari. Depozitdan keyingi muhitda seolitlar

sayoz dengiz havzalarida minglab millionlab yillar oralig'ida kristallanadi. Tabiatda uchraydigan seolitlar kamdan-kam hollarda toza bo'lib, ular turli darajalarda boshqa minerallar, metallar, kvarts, yoki boshqa seolitlar. Shu sababli, tabiiy ravishda paydo bo'lgan seolitlar bir xillik va poklik zarur bo'lgan ko'plab muhim tijorat dasturlaridan chiqarib tashlanadi (5).

Seolitlar aluminosilikat "molekulyar elak" deb nomlanuvchi mikroporozik qattiq moddalar oilasi a'zolari va asosan Si, Al, O va metallardan iborat Ti, Sn, Zn va boshqalar. Atom molekulyar elak ushbu materiallarning ma'lum bir xususiyatiga, ya'ni asosan o'lchovni chiqarib tashlash jarayoniga asoslangan molekulalarni tanlab saralash qobiliyatiga ishora qiladi. Bu molekulyar o'lchamlarning juda muntazam tetraedrli tuzilishi bilan bog'liq. Seolitning teshiklariga kira oladigan molekulyar yoki ionli turlarning maksimal kattaligi kanallarning o'lchamlari bilan boshqariladi. Ular an'anaviy ravishda diafragmaning halqa kattaligi bilan belgilanadi, masalan, "8 halqa" atamasi sakkizta tetraedral tarzda muvofiqlashtirilgan silikon (yoki alyuminiy) atomlaridan va 8 kislorod atomidan qurilgan yopiq tsiklni anglatadi. Ushbu halqalar har xil sabablarga ko'ra har doim ham mukammal nosimmetrik emas, shu jumladan umumiy tuzilishni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan birliklar orasidagi bog'lanish natijasida hosil bo'lgan kuchlanish yoki halqalarning ba'zi kislorod atomlarini tuzilish ichidagi kationlarga muvofiqlashtirish. Shuning uchun ko'plab seolitlarning teshiklari silindrsimon emas.

Seolitlar ostidagi boshqa minerallarga aylanadi ob-havo, gidrotermik o'zgarish yoki metamorfik shartlar. Ba'zi misollar: Ning ketma-ketligi kremniy - boy vulkanik jinslar odatda: Gil → kvarts → mordenit –heulandit → epistilbit → stilbite → tomsonit –mezolit -skoletsit → shabazit → kaltsit.

Silissiz kam vulkanik jinslarning ketma-ketligi odatda quyidagilardan iborat: Kowlesit → levyne –ofretit → analcime → tomsonit – mezolit-skoleitsit → shabazit → kalsit.

Sanoat jihatidan muhim seolitlar sintetik usulda ishlab chiqariladi. Odatda protseduralar suvli eritmalarini isitishga olib keladi alumina va kremniy bilan natriy

gidroksidi. Ekvivalent reaktivlar kiradi natriy aluminat va natriy silikat. Keyingi tafovutlar kabi strukturani boshqaruvchi vositalardan (SDA) foydalanishni o‘z ichiga oladi to‘rtinchi ammoniy kationlari (6).

C a	P	Fe	C u	Mn	Z n	F	Pb
2.	0.0	165.	2.	10.	2.	<	<0.00
4	6	8	0	2	1	5	1

2- jadval. Seolitning mikroelement (PPm) tarkibi.

Sintetik seolitlar tabiiy analoglaridan bir necha asosiy afzalliklarga ega. Sintetik materiallar bir tekis, fazasiz holatda ishlab chiqariladi. Tabiatda ko‘rinmaydigan zeolit tuzilmalarini ishlab chiqarish ham mumkin. Seolit A - taniqli misol. Zeolitlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan asosiy xomashyo - bu er yuzida eng ko‘p mineral tarkibiy qismlardan biri bo‘lgan kremniy va alyuminiy oksidi bo‘lib, seolitlarni etkazib berish imkoniyati deyarli cheksizdir.

2016 yildan boshlab dunyoda tabiiy zeolitning yillik ishlab chiqarish hajmi 3 millionga yaqin tonna. 2010 yilda asosiy ishlab chiqaruvchilar kiritilgan Xitoy (2 million t), Janubiy Koreya (210,000 t), Yaponiya (150,000 t), Iordaniya (140,000 t), Kurka (100000 t) Slovakiya (85000 t) va AQShda (59000 t). Sezolitga boy jinslarning arzon narxlardagi tayyorligi va raqobatdosh minerallar va toshlarning etishmasligi, ehtimol uni keng ko‘lamda ishlatish uchun eng muhim omildir. Unga ko‘ra Amerika Qo‘shma Shtatlarining Geologik xizmati, ehtimol ba’zi mamlakatlarda seolit sifatida sotiladigan materialning sezilarli foizini maydalangan yoki maydalangan lava moddalar iborat tuf tarkibida ozgina miqdorda seolit mavjud. Bunday foydalanishning ayrim misollarini o‘z ichiga oladi o‘lchamdagi tosh, yengil yig‘ma, pozzolanik sement va tuproq konditsionerlari (7).

Seolit sintezi bo‘yicha tadqiqotlar asosan gidrotermik usullarga qaratilgan; ammo muqobil usullardan foydalangan holda yangi seolitlar sintez qilinishi mumkin. Ishlay

boshlagan sintez usullariga quyidagilar kiradi: mikroto'liqlik pech yordamida, sintetikadan keyingi modifikatsiya, bug'. Geometrik kompyuter simulyatsiyalari shuni ko'rsatdiki, kashf etilgan zeolit ramkalari "moslashuvchanlik oynasi" deb nomlangan xatti-harakatga ega. Bu shuni ko'rsatadiki, zeolit tuzilishi "egiluvchan" va siqilgan bo'lishi mumkin, ammo ramka tuzilishini saqlab qoladi. Agar ramka ushbu xususiyatga ega bo'lmasa, uni sintez qilib bo'lmaydi degan takliflar mavjud.

Zeolitlar metastabil bo'lganligi sababli, ba'zi bir ramkalarga kirish qiyin bo'lishi mumkin, chunki yadro hosil bo'lishi mumkin emas, chunki yanada barqaror va energetik jihatdan qulay seolitlar paydo bo'ladi. Post-sintetik modifikatsiya ushbu muammoga qarshi kurashish uchun ADOR usuli bilan ishlatilgan, bu orqali ramkalar qatlamlarga bo'linib, silika bog'lanishlarini olib tashlash yoki ularni qo'shish orqali bir-biriga bog'lanishi mumkin.

Zeolitlar mahalliy va savdo-sotiqda ion almashinadigan yotoq sifatida keng qo'llaniladi suvni tozalash, yumshatish va boshqa dasturlar. Kimyoda seolitlar ajratish uchun ishlatiladi molekulalar (faqat ma'lum o'lcham va shakldagi molekulalar o'tishi mumkin) va molekulalar uchun tuzoq sifatida ularni tahlil qilish mumkin.

Nemis guruhi Fraunhofer E.V. da foydalanish uchun zeolit moddasi ishlab chiqqanligini e'lon qildi biogaz energiyani suvdan to'rt baravar katta zichlikda uzoq muddatli saqlash uchun sanoat. Pirovardida, maqsad sanoat korxonalarida ham, katta turar-joy binolarida ishlatiladigan kichik birlashtirilgan issiqlik elektr stantsiyalarida ham issiqlikni saqlashdir.

Seolitlardan olinadigan quyosh issiqligini termokimyoviy saqlash uchun foydalanish mumkin quyosh termal kollektorlari birinchi bo'lib Guerra tomonidan 1978 yilda o'rgatilgan va uchun adsorbsion sovutish, birinchi marta 1974 yilda Tchernev tomonidan o'rgatilgan. Ushbu dasturlarda ularning yuqori issiqligi adsorbsiya va qobiliyat hidrat va strukturaviy barqarorlikni saqlab turganda suvsizlanishdan foydalaniladi. Bu gigroskopik ajralmas mulk bilan birlashtirilgan mulk ekzotermik (energiya chiqaruvchi) suvsizlangan shakldan gidratlangan shaklga

o'tishda reaksiya tabiiy zeolitlarni chiqindi issiqlik va quyosh issiqlik energiyasini yig'ishda foydali qiladi (9).

Sintetik seolitlar iliq aralashmani ishlab chiqarish jarayonida qo'shimcha sifatida ishlatiladi asfaltbeton. Ushbu dasturni ishlab chiqish Germaniyada 1990-yillarda boshlangan. Ular asfalt betonni ishlab chiqarish va yotqizish paytida harorat darajasini pasaytirishga yordam beradi, natijada qazilma yoqilg'ining sarflanishi kamayadi va shu bilan kamroq chiqadi karbonat angidrid, aerezollar va bug'lar. Issiq aralash asfaltda sintetik zeolitlardan foydalanish osonroq siqilishga olib keladi va ma'lum darajada sovuq havoda asfaltlanish va uzoqroq yurish imkonini beradi.

Seolit asosidagi kislorod konsentratori tizimlar tibbiy darajadagi kislorod ishlab chiqarish uchun keng qo'llaniladi. Zeolit, azotning adsorbsiyasini o'z ichiga olgan jarayonda yuqori darajada tozalangan kislorod va 5% gacha argon qoldirib, iflosliklarni ushlab turish qobiliyatidan foydalanib, havodan tozalangan kislorod hosil qilish uchun molekulyar elak sifatida ishlatiladi.

Zeolit qayerda va qanday hosil bo'lganligi akvarium dasturlari uchun muhim ahamiyatga ega. Shimoliy yarim sharning aksariyati, tabiiy zeolitlar eritilgan lava dengiz suvi bilan aloqa qilganda hosil bo'lgan va shu bilan zeolitga Na (natriy) qurbonlik ionlari bilan "yuklangan". Mexanizm kimyochilarga yaxshi ma'lum ion almashinuvi. Ushbu natriy ionlarini eritmadagi boshqa ionlar bilan almashtirish mumkin, shu bilan azotni ammiak tarkibida olish, shu bilan natriy ajralib chiqishi bilan. Yaqinda depozit Ayiq daryosi janubda Aydaho chuchuk suv navidir ($\text{Na} < 0,05\%$). Janubiy yarim shar zeolitlari odatda chuchuk suvda hosil bo'ladi va tarkibida kaltsiy miqdori yuqori(8).

Rentgen difraktometri orqali o'rganilayotgan namunalarning fazaviy xususiyatlarini o'lchash Panalitik Empyrean kukunli rentgen difraktometrida o'tkazildi. Uskunaning ishlashini barcha nazorat qilish Data Collector dasturidan foydalangan holda kompyuter orqali amalga oshiriladi va rentgen nurlarining diffraksiya naqshlarini tahlil dasturi yordamida amalga oshirildi. O'lchovlar xona haroratida 2 – burchak oralig'ida, 5° dan 90° gacha bo'lgan diapazonda bosqichma –

bosqich skanerlash rejimida 0,013 (2-Main Graphics, Analyze View: 2-namuna rentgen analiz) daraja qadam va 5 s nuqtada signal to'plash vaqti bilan amalga oshirildi, va IK. O'rganilayotgan namunalarning molekulyar birikmalari strukturasi xususiyatlarini o'rganish uchun Nicolet iS50 (Thermo Fisher Scientific, AQSh) IR-Fourier spektrometrida o'tkazildi. O'lchovlar 4000-400 cm^{-1} spektral diapazonda, spektral o'lchamlari 0,1 sm dan oshmagan holda amalga oshirildi. Sinov namunasi tekis uchli zond bilan o'rnatilgan biriktirma yuzasiga bosildi. yaqin, o'rta va uzoq IQ diapazonini zaiflashtirilgan umumiy ichki aks ettirish (ATR) IS50 da o'lchash uchun teshik va olmos kristalli foydalan holda quyidagi azaliz ko'rsatkichlari aniqlandi.

1-rasm A markali seolit rentgen analizi.

Agar suv qattiq (tarkibida kalsiy va magniy tuzlari umumiy miqdori me'yordagidan yuqori) bo'lsa, yumshatiladi. Yer osti suvlari ko'pincha aeratsiya usulida temirsizlantiriladi (havo kislorodi bilan boyitiladi). Suvni kremniysizlantirish (metasilikat kislota H_2SiO_3 va uning tuzlari miqdorini kamaytirish) uchun ohak, natriy alyuminat NaAlO_2 , ba'zan kuydirilgan dolomitdan foydalaniladi. Suv tarkibidagi boshqa erigan tuzlarni ketkazish uchun u chuchuklashtiriladi yoki ionitlar bilan tuzsizlantiriladi. Suv tarkibidagi vodorod sulfid, metan, radon, karbonat anhidrid va boshqa erigan gazlarni ketkazish uchun suv degazatsiyalanadi. Suv tarkibidagi ortikcha

ftorni kamaytirish uchun suv faollashtirilgan alyuminiy oksid orqali suzib o‘tkaziladi. Agar suv tarkibida radioaktiv moddalar borligi aniklansa, u dezaktivatsiyalanadi. Agar suvda o‘tkir hid bo‘lsa, faollashgan ko‘mir, ozon, kaliy permanganat yoki xlor qo‘sh oksid bilan ishlanadi (10).

O‘zbekistonda gilmoyalar va opokasimon gillar orasida uchraydi. Gilmoya – gil turlaridan biri. Montmorillonitdan iborat. O‘zbekistonda gilmoyani gilvata, tog‘ yog‘i, ko‘k shiram, soz kesak, toshsovun ham deyishadi. Gilmoya asosan dengiz va okean tublarida vulkan kullari va gillarning ishqorli muhitda fizik va kimyoviy o‘zgarishidan hosil bo‘ladi. Rangi oq, yashil, kulrang, qo‘ng‘ir va boshqalar. Sovunga o‘xshash, yumshoq, issiqda tez qurib, toshga aylanadi. Suvda hajmi 2-15 baravar oshadi. Gilmoya har xil moddalar, radioaktiv elementlarni yutish (adsorbsiya) xususiyatiga ham ega. 1110-1125° C qizdirilsa, ko‘pchib, g‘ovakli tosh - keramzitga aylanadi. Gilmoya rezina, qog‘oz, metallurgiya, oziq-ovqat sanoatida, tibbiyot va qishloq xo‘jaligida ko‘plab ishlatiladi. Gilmoya bo‘r va paleogen davri katlamlarida keng tarqalgan. O‘zbekistonda 200 ga yaqin gilmoya konlari borligi aniqlangan.

Si	Al	F	T	Na	O	C	K	C
	2	e	i			l		
22	14	1.	0.	11	42	0.	0.	6.
.39	.89	08	39	.36	.73	77	27	13

3-jadval. Permutitning kimyoviy tarkibi (%)

Permutit vodorodini sintez qilish uchun alyuminiy trixlorid ishlatilgan, buning uchun 23,5 gramm NaSiO₃·9H₂O distillangan suvda 2 l hajmda va 3,4 gramm AlCl₃ distillangan suvda 1 l hajmda eritilib, 10 daqiqa davomida aralashtiriladi. xona haroratida. Ushbu jarayonning reaksiya kimyosini quyidagi tenglama sifatida tasvirlash mumkin:

Shundan soʻng, natijada olingan mahsulot, yani vodorod permutit choʻkmalari, NaCl va SiO₂ eritmada qoladi. Mahsulot suziladi, yuviladi, 110⁰C haroratda doimiy vaznga qadar quritiladi va mahsulot unumi aniqlanadi. Bizning holatimizda quritilgan mahsulot 14,3 grammni tashkil etdi, uning hosildorligi 53% ni tashkil etdi. Ushbu texnologiya yordamida 1,1 kg miqdorida vodorod permutit namunasi olindi. Olingan mahsulot granulyatsiya qilingan, buning uchun plastifikator sifatida Navbahor konidan olingan 8% boyitilgan bentonit qoʻshilgan. Oldindan aniqlangan va 21% ni tashkil etgan granulyatsiya uchun optimal miqdorda tayyor aralashmaga suv qoʻshildi va FSH-004 laboratoriya granulyatorida, vintli teshik diametri 1,0 mm boʻlgan suv qoʻshildi. Tayyor granulalar vaqti-vaqti bilan aralashtirib, 175⁰C haroratda quritilgan. Qurtilgan granulalar elakdan oʻtkazildi, sorbsiya xususiyatlarini oʻrganish uchun 1-3 mm fraksiyalar saralandi. Olingan sorbentning rengent analizi (2-rasm) seolit rengent analizi bilan mutanosibligini koʻrdik.

2-rasm. H-permutit roentgen analizi.

Olingan maʼlumotlar vodorod permutitini ishlab chiqarish uchun komponentlarning optimal nisbatini aniqlashga imkon berdi, natijada olingan mahsulot suvli muhitdan ajratildi, plastifikator va optimal suv miqdori tanlandi, maʼlum bir fraksiyaning granulalari olindi. Olingan granulalar quritiladi, sorbsion kolonaga joylashtiriladi va sorbsion xossalari tekshiriladi, natijada olingan mahsulot yaxshi adsorbent ekanligi,

suvni yumshatish va tozalash jarayonida ular suv muhitini ifloslantirmaydi, uning minerallashuvini kamaytiradi. Olingan mahsulot suvni yumshatish uchun turli xil tarkibdagi elektrolitlar ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin, u yuqori bosimli bug‘ qozonlaridan suvni tozalashda muvaffaqiyatli qo‘llanilishi mumkin, shu bilan birga samarali yumshatilish va suvning umumiy minerallashuvining pasayishi ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bug‘ stansiyalarining samaradorligini oshirishga ta‘siri. Alyuminiyning tanqisligi sharoitida past sifatli alyuminiy xomashyolaridan alyuminiy va uning oksidli birikmalarini sof holda ajratib olish ancha murakkab hisoblanadi. Angren koni kaolin xomashyosi shunday xomashyo turiga mansubdir. Ushbu maqolada murakkab kaolin xomashyosini qayta ishlash va uning tarkibidan alyuminiy ajratib olish imkoniyatlari o‘rganilgan. Qo‘shimchalardan tozalash, sifatini yaxshilash va qayta ishlab qimmatli komponentlarni ajratib olish borasidagi bajarilgan ishlar tahlil qilingan.

Foydalangan adiboyotlar.

1. И.А.БОБРЕНКО. “Агрохимические исследования омского государственного аграрного университета (к 95-летию создания кафедры агрохимии)”//Вестник Омского ГАУ № 2 (42) 2021.// Doi 10.48136/2222-0364_2021_2_10.
2. Назарова Ф.Ш., Назарова Г.Х., Исламова З.Б. “БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЗКАМАРСКОГО БЕНТОНИТА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИКА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ”. //Экономика и социум №4(83) ч.2 2021., -С 244-251.
3. Д.З.Сафина.“ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНООБМЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ”. //Вестник магистратуры. 2013. №5(20)// ISSN 2223-4047., -С 26-27.
4. Marakatti VS, Halgeri AB (2015). "Metal ion-exchanged zeolites as highly active solid acid catalysts for the green synthesis of glycerol carbonate from glycerol". RSC Adv. 5 (19): 14286–14293. doi:10.1039/C4RA16052E. ISSN 2046-2069.

5. Marakatti VS, Halgeri AB, Shanbhag GV (2014). "Metal ion-exchanged zeolites as solid acid catalysts for the green synthesis of nopol from the Prins reaction". Catal. Scientific work. Technol. 4 (11): 4065–4074. doi:10.1039/C4CY00596A. ISSN 2044-4761. S2CID 94555012.
6. Marakatti VS, Rao PV, Choudary NV, et al. (2014). "Effect of Alkaline Earth Cation of Oriented X-Zeolites on Ortho-Selectivity in Alkylation of Aromatics: A Hard-Soft-Acid-Base Concept". Expanded porous materials. 2 (4): 221–229(9). doi:10.1166 / apm.2014.1079 year.
7. Sh.I.Berdiyev, F.I.Erkabayev, D.A.Muxammadiyeva Method For Obtaining N-Permutite //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. -2022y. -Vol 12. -p 37-40.
8. Маматов Э.Д., Хомиди А.К., Тагоев А.П., Баротов М.А. ПЕРЕРАБОТКА АЛЮМИНИЙ СОДЕРЖАЩИХ РУД С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА Опубликовано в 2015, Выпуск Декабрь 2015, ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ Страницы: 53-57.
9. Tschernich RW (1992). Zeolites of the world. Geoscience Press. ISBN 9780945005070.
10. Berdiyev Sh.I, Erkabayev F.I. “QOZONXONA SUVINI YUMSHATISHDA N-PERMUTITDAN FOYDALANISHDAGI AFZALLIKLAR” . //XORAZM MA’MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI –11-1/2023// . ISSN 2091-573 B: 220-226.